

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.

Тўйчиева Нозима Тоир қизи Тошкент Архитектура-Қурилиш Университети Магистр

Аннотация. Мақолада Марказий Осиё – Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий устувор йўналиши, Инсон капиталига инвестициялар – Ўзбекистонда Учинчи Ренессансни шакллантириш учун асос сифатида, Янги Ўзбекистон – ижтимоий давлат, хусусий тадбиркорлик, инсоний капитални ривожлантириш ва хорижий инвестицияларни жалб қилишга қаратилган ислохатлар хусусида.

“Таянч иборалар: Марказий Осиё, Ўзбекистон ташқи сиёсати, асосий устувор йўналишлар, инсон омили, инсон капитали, ижтимоий давлат, хусусий тадбиркорлик, хорижий инвестициялар.

Annotation.

The article focuses on the main priority of the foreign policy of Central Asia and Uzbekistan, investments in human capital – as the basis for the formation of the third renaissance in Uzbekistan, new Uzbekistan – social state, private entrepreneurship, human capital development and foreign investments.

“Keywords: Central Asia, Uzbekistan craves politics, foundations of sustainable development, human factor, human capital, society, state, especially measures, foreign investment.

“Ўзбекистон бугунги кунда нафақат замонавий жаҳон тенденциялари ютуқларини қабул қиладиган ва мослаштирадиган, балки ўзи ҳам камида минтақавий кун тартибиди шакллантирганча юзага чиқадиган ҳаракатчан, янгиликларга очик ҳамда дунё ҳамжамиятининг доимий равишда ривожланиб боровчи аъзосини ўзида акс эттирмоқда. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт фалсафасини бирмунча ёрқин намён қиладиган тўртта йўналишни ажратиш кўрсатиш мумкин.

Марказий Осиё – Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий устувор йўналиши

Ислохотларнинг эътироф этилган дастлабки ютуғи – Марказий Осиё мамлакатлари билан муносабатларнинг шиддат билан юксалиши бўлди. Мамлакатимизнинг Марказий Осиёдаги қўшнилари билан муносабатларида янги давр бошланди ва бу шунчалар қисқа муддатларда амалга ошидики, дипломатия санъати дарсликларига киритиш ҳам мумкин.

Даставвал Тожикистон билан муносабатлардаги силжишни таъкидлаш керак. Расмий даражада бу “Стратегик шериклик тўғрисида”ги шартномани имзолаш билан мустаҳкамланди. Энг муҳими, сиёсий силжиш оддий одамларга

ижобий таъсир кўрсатди, чунки фуқароларнинг сафари ва инсонпарварлик алоқаларини енгиллаштирувчи визасиз тартиб киритилди. Ўзбек-тожик черагаларини аниқ белгилаш ва делимитациялаш, шунингдек, сувдан фойдаланиш масалалари бўйича конструктив мулоқотда сезиларли ўзгаришларга эришилди.

Ўз навбатида, Қирғизистон билан Стратегик шериклик, дўстлик, аҳил қўшничилик ва ишончли мустаҳкамлаш тўғрисидаги Декларация имзоланди. Томонлар чегараларни белгилаш ва Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон – Туркменистон йўналиши бўйича транзит автомобиль ва мультимодал юк ташишни ташкил этиш бўйича ҳамкорликни фаоллаштирдилар. Ўзбекистон – Қирғизистон – Хитой темир йўллари қурилиши лойиҳаси бўйича самарали ишлар олиб борилмоқда. Уларнинг амалга оширилиши транзит юк ташишнинг кескин ўсишига олиб келади. Сувдан фойдаланиш соҳасида икки томонлама ҳамкорлик ривожланмоқда. Бунга Қирғизистон Республикаси Жалолобод туманида Ўртатўқай (Косонсой) сув омборидан давлатлараро фойдаланиш тўғрисида тузилган Битим мисол бўлиб хизмат қилади.

2016—2022 йилларда Қозоғистон билан муносабатларда қардошлик ва аҳил

қўшничилик алоқалари тубдан янги босқичга кўтарилиб, янада мустақамланди. 2021 йил 6 декабрда Ўзбекистон Республикаси ва Қозоғистон Республикаси ўртасида иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги Декларация имзоланган эди. Мазкур ҳужжатда томонларнинг Олий Давлатлараро Кенгаш, Парламентлараро ҳамкорлик кенгаши ҳамда Ўзбекистон Республикаси ва Қозоғистон Республикасининг Ташқи ишлар вазирлари Кенгашини таъсис этиш нияти ифодаланган.

Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил апрель ойида Ашхободга ва Туркменистоннинг янги Президенти Сардор Бердимухамедовнинг 2022 йил июль ойида Тошкентга ташрифи давомида эришилган келишувлар дўстлик, аҳил қўшничилик ва стратегик шерикчилик муносабатларини ҳам янада ривожлантирди.

Ўзбекистон сиёсатининг янги Марказий Осиё вектори ҳақида гапирганда уларнинг сифати жиҳатидан яхшиланишининг бир қанча индикаторларини таъкидлаш мумкин. Марказий Осиё мамлакатлари Ўзбекистонга сайёҳлик мақсади билан ташриф буюрувчи фуқаролар орасида изчил биринчиликни эгаллайдилар.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг минтақаларни бирлаштириш даражасини кескин ошириш имконини берган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувлари форматини ташкил этиш тўғрисидаги ташаббуси – шубҳасиз, унинг бу йўлдаги мақтовга сазовор хизмати бўлди. Бундай учрашувларнинг тўрттаси – 2018 йили Нур-Султонда, 2019 йили – Тошкентда, 2021 йили – Туркманбошида ва 2022 йили – Қирғизистоннинг Чўлпон-ота шаҳрида бўлиб ўтди. Бу учрашувларнинг барчасида Марказий Осиё учун долзарб бўлган сув ресурслари, иқлим ўзгаришлари, транспорт коммуникацияси, камбағаллик билан курашиш, хавфсизликни таъминлаш соҳасидаги кўп томонлама ҳамкорликка устунлик берувчи масалалар ва муаммолар муҳокама қилинади.

**Инсон капиталига инвестициялар –
Ўзбекистонда Учинчи Ренессансни
шакллантириш учун асос сифатида**

Ислоҳотларнинг инсон тафаккурини ўзгартиришга йўналтирилганлиги уларнинг муҳим таркибий қисми сифатида юзага чиқади, чунки айнан улар янги Ўзбекистонни яратувчилардир. Инсоний капитал сифати – ҳар қандай модернизация ва иқтисодий муваффақиятнинг энг муҳим пойдеворидир. Бироқ бунинг ортида куруқ формулалар ва мулоҳазалар эмас, балки, аввало, асосида ҳаракатлар стратегияси куриладиган ғоялар туради. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Учинчи Ренессанс” ғояси шундай ғоя бўлади.

Унинг моҳияти шундан иборатки, у, бир томондан, қачонлардир замонавий Ўзбекистон худуди ўз билимларини бошқа цивилизация ва халқларга берадиган жаҳон илмий, маданий ва маънавий тараққиёт маркази бўлганлиги тўғрисидаги хотира яшайдиган ўтмишга, маънавий-тарихий илдизларга, миллий ўз-ўзини англаш ва маданиятнинг чуқур қатламларига мурожаат қилади. Бундай интеллектуал гуллаб-яшнаш даврлари Биринчи “маърифат” Ренессанси (IX-XII асрлар) ва Иккинчи “темурийлар” Ренессанси (XIV-XV асрлар) бўлган. Бошқа томондан, Учинчи Ренессанс ғояси ҳозир ва келажакка қаратилган. Дунёда халқлар иқтисодиёти ва фаровонлигини, уларнинг XXI асрдаги рақобатбардошлилигини белгилаб берадиган ахборот-коммуникация соҳасидаги илғор билимлари асосида янги илмий-техник инқилоб бормоқда. Ўзбекистон учун бу чорлов ва айни вақтда глобал тараққиёт авангардига киришнинг тарихий имкониятидир, бироқ унинг буни қилишини асосларидан бири таълим тизими бўлиши зарур бўлган тикланишнинг учинчи даври доирасидагина мумкин бўлади.

Мамлакатимиз пойтахти ва ҳудудларида интеллектуал қобилиятларни максимал даражада очиб бериш мақсадида ёш истеъдодларни аниқлаш, уларни кўп тармоқли илғор таълим муҳитига интеграциялашга ихтисослашган Президент мактабларининг пайдо бўлаётганлиги алоҳида эътиборга молик. Бундан ташқари, охириги йилларда Ўзбекистонда нодавлат мактаб муассасаларининг ривожланган тармоғи пайдо бўлди.

Олий таълим тизимида барча учун тенг ва сифатли таълимни тақдим этиш,

шунингдек, гендер тенглик таомиллари фаол татбиқ этилмоқда, олий таълим муассасаларига киришда кам таъминланган оилалардан бўлган қизлар учун грантлар миқдори икки баробарга оширилди. Бундан ташқари, давлат университетларига академик ва бошқарувда мустақилликни тақдим этиш соҳасидаги чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ҳозирча 35 та университет академик ва молиявий мустақилликни олдилар, бироқ бу рўйхатни кенгайтириш режалаштирилган.

Янги Ўзбекистон – ижтимоий давлат

Ислохотларнинг фаркли томони уларнинг яққол ифодаланган ижтимоий йўналганлиги, инсонга, унинг эҳтиёжларига яқинроқ бўлишга интилиши, ислохотлар натижасида одамларнинг тез ўзгариб бораётган ижтимоий-иқтисодий шароитларга мослашишга кўмаклашиш, ижтимоий-иқтисодий шароитлар ва самарали ижтимоий ҳимоя тизимини яратишдан иборат.

Айнан Президент Шавкат Мирзиёев шарофати билан ўтган йилларда табу қўйилган (тақиқланган) камбағаллик муаммоси жамоатчилик муҳокамасига олиб чиқилди ва кўп ҳолларда мамлакатнинг ижтимоий сиёсати стратегиясини белгилай бошлади.

Ўз навбатида, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси мамлакатда камбағаллик чегарасини аниқлашда кўрсаткич ва тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича мўлжал олиш ролини ўйнайдиган уй хўжалиklarини ўрганиш натижалари бўйича аҳолининг энг кам истеъмол харажатлари (ИХЭКМ, инсоннинг озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотларига, шунингдек, хизматларга кундалик эҳтиёжи) ни ҳисоблашни бошлади. Бундан ташқари, Бугунжаҳон банки ва БМТ Тараққиёт дастури экспертлари билан ҳамкорликда ўрта ва узоқ муддатли истиқболда камбағалликни қисқартириш мақсадларини аниқлаш учун “2021-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасида камбағалликни қисқартириш стратегияси”нинг лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Камбағалликни қисқартириш муаммосини айнан шундай тушуниш

бугунги кунда янги иш ўринларини яратиш, ходимлар малакасини ошириш, ўзининг кичик ёки оилавий тадбиркорлигини бошлаш истагини маълум қилган одамларни касбга ўргатиш ва қўллаб-қувватлашга эътибор қаратади.

Шунингдек, ислохотларни амалга ошириш давомида кам таъминланган фуқароларни турар-жой билан таъминлаш чора-тадбирлари кўрилмоқда, бу эса ижтимоий тенгсизлик муаммоларини ҳал қилиш билан боғлиқ вазиятга ижобий таъсир кўрсатади. Арзон уй-жой дастури доирасида нафақат шаҳар ва қишлоқ жойларида фаол янги уйлар қурилмоқда, балки Президентнинг “Бозор тамойилларига асосланган ипотека кредитлари орқали аҳолини уй-жой билан таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони асосида имтиёзли ипотека кредитлари ҳам тақдим этилмоқда. Шунингдек, 2021 йил 1 мартдан бошлаб Ўзбекистонда кам таъминланган ва турар-жой шароитини яхшилашга муҳтож бўлган фуқаролар учун субсидия бериш бўйича хизматлар иш бошлаган.

Бугун мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар жадаллашгани ва Ўзбекистон янги тараққиёт йўлига қадам қўйгани, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, таълимий, илмий муҳитнинг ўзи эса анча мураккаб ва серқирра бўлиб бораётгани, бу содир бўлаётган жараёнларни узлуксиз таҳлил қилишнинг, тезда тузатишлар киритишнинг, бошқарувни такомиллаштириш ва ўсишнинг янги манбаларини креатив тарзда топишнинг долзарблигини ошириши барчага аён бўлди. Шунинг учун 2022-2026 йилларда Янги Ўзбекистонни ривожлантириш стратегиясининг қабул қилиниши ва Ўзбекистон Республикаси Конституцияга тузатишлар киритиш ҳамда уларни умумхалқ муҳокамасига киритиш жараёнининг бошланиши қонуний кўринади. Шунингдек, асосий концепти “инсон – жамият – давлат” бўлган ислохотлар фалсафасининг кейинги эволюцияси табиий кўринади.

Янги Ўзбекистон стратегиясидаги асосий мақсад ҳар бир фуқаронинг миллати, тили ва динидан қатъи назар унинг қонуний

манфаатлари ва фаровонлиги таъминладиган, келгусида эркин фуқаролик жамиятини ривожлантириш амалга ошириладиган халқ ва инсонпарвар давлатни яратиш ҳисобланади. Бу мақсад “Янги Ўзбекистон – маърифатли жамият” концепцияси, шунингдек, давлат органлари ишининг асосий тамойили бўладиган қонун устуворлиги ва адолатли ижтимоий сиёсат тамойиллари асосида жамиятни маънавий ривожлантириш билан чамбарчас боғлиқ. Янги йўналишда аввалгидекбиринчи ўринда эътибор иқтисодиёт, хусусий тадбиркорлик, инсоний капитални ривожлантириш ва хорижий инвестицияларни жалб қилишга қаратилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 09.12.2021

йилдаги ПФ-32-сон «ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН» массивларини қуриш ва ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида.

2. [Мирзиёев Шавкат Миромонович «Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз». Тошкент, Ўзбекистон, 2017.](#)

3. [Мирзиёев Шавкат Миромонович «Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт таракқиёти ва халқ фаровонлигининг гарови». Тошкент Ўзбекистон, 2017.](#)

4. <http://nhrc.uz>

5. <https://yuz.uz/news/yangi-ozbekiston-massivlarini-qurish>

6. <https://lex.uz>

7. <https://xs.uz>

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Аброрбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ JARAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Рашидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИЙOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541